

BOEKBESPREKINGEN

DE ECONOMIST COBBENHAGEN. Economische geschriften van Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen, Amsterdam-Brussel 1957

door Prof. Dr. H. J. van der Schroeff

Op 10 februari 1954 ontviel — weggeroepen uit zijn volle werk — aan de Nederlandse economische wetenschap en tevens aan de Nederlandse gemeenschap en het rooms-katholieke deel daarvan in het bijzonder, Prof. dr. M. J. H. Cobbenhagen, hoogleraar aan en grondlegger en bezielende stuwkracht van de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. In het meinummer 1954 van ons blad heeft collega J. L. Mey namens de redactie van de grote waardering voor de figuur van Cobbenhagen getuigd en zijn betekenis voor de economische wetenschap en voor het economische hoger onderwijs geschetst. Er zal bij niemand twijfel bestaan, dat met Cobbenhagen een man van formaat is heengegaan, die op de gebieden waarop hij zich heeft bewogen, als mens, geleerde en docent bewondering heeft afgedwongen.

Van deze bewondering en van hun aanhankelijkheid hebben zijn oud-leerlingen getuigenis willen afleggen door de voornaamste geschriften die Cobbenhagen in de loop van zijn leven heeft geschreven, te bundelen. Deze bundel, bedoeld als een posthume hulde, opent met de indrukwekkende rede, die Prof. Mag. dr. F. A. Weve O.P. bij de pontificale uitvaart heeft gehouden, gevolgd door een aantal herdenkingsartikelen van de hand van Prof. Albrechts, dr. Elzinga, Prof. Scheffer, Prof. van Berkum en Prof. J. L. Mey. Wie deze artikelen leest of herleest zal getroffen worden door de grote waardering welke daarin wordt uitgesproken, die doet zien welk een bezielende invloed van Cobbenhagen is uitgegaan.

De bundel wil — zoals de titel aangeeft — Cobbenhagen als econoom schilderen. Daartoe is een keuze gedaan uit zijn nagelaten werk. De samenstellers van de bundel delen in hun voorwoord mede, dat zij zich een beperking hebben moeten opleggen. Nochtans telt de bundel niet minder dan 605 bladzijden! Uit de overvloed van publicaties zijn die geschriften opgenomen die kenmerkend werden geoordeeld voor Cobbenhagen's filosofische denktrant en die door hun belangrijkheid als bijdrage tot de economische problematiek van meer blijvende waarde werden geacht.

Uit de overvloed van publicaties zijn die geschriften opgenomen die kenmerkend werden geoordeeld voor Cobbenhagen's filosofische denktrant en die door hun belangrijkheid als bijdrage tot de economische problematiek van meer blijvende waarde werden geacht.

De rij wordt geopend met het proefschrift handelende over „De verantwoordelijkheid in de onderneming”, waarop Cobbenhagen in 1927 aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam promoveerde, kort voordat hij het hoogleraarschap in Tilburg aanvaardde. De overige opgenomen geschriften, merendeels redevoeringen en tijdschriftartikelen, zijn in drie rubrieken onderverdeeld. Onder het hoofd „Object en Methode” vindt men het bekende Economist-artikel van 1933 over economische wetmatigheid, economische mogelijkheid en zedelijke eisen; zijn diërsrede over de grondslagen en motieven van het economisch handelen. Verder de magistrale rede welke Cobbenhagen slechts enkele dagen voor zijn dood uitsprak, ter gelegenheid van de viering van het vierde Lustrum van de Tilburgse Academische Economische Kring, getiteld: „De denkvorm der economische wetenschap”, welke rede — naar mij voorkomt — in de kring waarin zij werd uitgesproken als een testament zal achterblijven.

In een rubriek „Maatschappelijk-economische organisatie” vindt men verhandelingen over de ordening in productie en handel, het socialisme, het vraagstuk van vrijheid en gebondenheid in het economisch leven, de economische karaktertrekken der geordende maatschappij, de personele verantwoordelijkheid en beperkte aansprakelijkheid, de economische orde, artikelen, welke een beeld geven van Cobbenhagen's wijdgespreide belangstelling.

In een volgende rubriek „Theoretische economie” zijn beschouwingen opgenomen over het verband tussen inkomentheorie en prijstheorie, de artikelenreeks uit het tijdschrift „Economie” van de jaren 1935/36 over de prijs; verder beschouwingen over de verdeling van het maatschappelijk inkomen, de wijsgerige achtergrond der economische toerekeningsleer, over samenhang en evenwicht in het economisch leven, het streven naar behoefte dekking en het streven naar winst; een opsomming die ook hier niet volledig is.

In de laatste rubriek, waarin de bedrijfseconomische publicaties zijn samengebracht, zal de lezer een aantal welbekende artikelen vinden als de reservevorming en haar betekenis voor kapitaalvorming en kapitaaldistributie (later opgenomen in „Bedrijfseconomische Studien”), over de bedrijfshuishouding als wetenschappelijk studievak, over een nieuw ondernemersbeeld in wording, de ondernemersfiguur in de theoretische economie. Aan het slot van de bundel vindt men een volledige bibliografie van Cobbenhagen's publicaties.

De in het voorgaande gegeven (verkorte) opsomming van de inhoud moge een indruk geven van het omvangrijke oeuvre dat in deze bundel is vastgelegd en in deze vorm gemakkelijker toegankelijk is gemaakt. Wij mogen de initiatiefnemers en de samenstellers (de hoogleraren Kaag, van Berkum en Schouten) dankbaar zijn voor de verschijning van dit belangrijke boekwerk dat een verrijking van de literatuur betekent en de gedachte aan Cobbenhagen levendig zal houden.

Wij hopen ten zeerste en houden er ons terzelfdertijd van overtuigd, dat deze bundel een grote lezerskring zal vinden. Men behoeft het niet steeds met de voorgedragen beschouwingen eens te zijn om onder de indruk te komen van het diep wetenschappelijk inzicht, de bezonkenheid van het oordeel, de zorgvuldig gekozen formuleringen en de markante, filosofisch ingestelde betoogtrant van de economist en wijsgerige denker Cobbenhagen. In waarlijke zin is dit boekwerk een posthume hulde.

R. Burgert. ENIGE BESCHOUWINGEN OVER DE WENSELIJKHEID VAN BEDRIJFSECONOMISCHE CLAUSULERING VAN DE ACCOUNTANTSVERKLARING. Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon lector in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam,

door G. Diephuis

Het mag enige verwondering wekken, dat de beschouwingen, welke de heer Burgert nu reeds meer dan een half jaar geleden in zijn openbare les heeft gehouden, tot dusverre in de vakpers nog geen commentaar hebben uitgelokt. Het critische geluid, dat de spreker heeft laten horen met betrekking tot de maatschappelijke betekenis van de Nederlandse accountantsverklaring zou dit zeker hebben doen verwachten.

Lector B. is tot de keuze van het onderwerp van zijn openbare les gekomen door de Diesrede van B. Pruyt: „Subjectieve schattingen en beleidselementen bij winstbepaling en winstbestemming” (De Economist no. 11, 1954).

In dit verband is het wenselijk de conclusies te vermelden, waartoe Pruyt in genoemde rede komt. Uitgaande van het begrip winst, als dat deel van de door de onderneming behaalde vermogensaanwas, dat voor uitkering vatbaar is, komt hij tot de conclusie, dat de **vermogensaanwas resulterend uit transacties** slechts onder zeer bepaalde, wellicht nimmer voorkomende omstandigheden objectief en exact bepaalbaar is. Deze conclusie verbindt hij aan een beschouwing, waarin zowel de vervangingswaardetheorie als het door wijlen N. J. Polak ontwikkelde vervangingskoopstelsel worden betrokken. Zij is vooral gebaseerd op de naar de mening van Pruyt onvermijdelijk optredende subjectieve schattingen in die frequent voorkomende gevallen, waarin geen sprake is van technische doch van economische vervanging van vlottende en — in nog sterkere mate — van duurzame kapitaalgoederen.

Ten aanzien van de tweede bron van ondernemingsresultaten, i.c. de **vermogensaanwas** die voortvloeit uit **voorraadhouding**, komt Pruyt tot de conclusie, dat deze aanwas in vele gevallen alleen op grond van subjectieve doelstellingen van de ondernemer op het terrein van de financiering als niet uitkeerbaar en dus niet als winst kan worden beschouwd; hij wijst er reeds eerder in zijn betoog op, dat niet in alle gevallen de continuïteit van de onderneming het vasthouden van een door prijsstijging ontstaan vermogensaccres noodzakelijk maakt.

Anderzijds zijn er bij de winstbestemming en met name bij de z.g. beleidsreservering vele momenten, dat inhouding als „reserve” van eerder als winst bestempelde vermogensaanwas voor het handhaven van de continuïteit der onderneming een dwingende noodzaak kan zijn. 1) Dientengevolge is er slechts een gradueel karakterverschil tussen winstbepaling en winstbestemming, waarbij de scheidslijn bovendien niet steeds kan worden aangegeven. Het is slechts een woordenspel wanneer men wil stellen of men met het een (de bepaling) of met het ander (de bestemming) te doen heeft.

1) Pruyt nadert hier en daar wel dicht de zienswijze van J. L. Mey, ontwikkeld in diens artikel „Kapitaalhandhaving en vervangingswaardetheorie” (Economie September 1946) en in diens rede van 1948 „Beschouwingen over aard en omvang van de winst”.

Op grond van zijn overwegingen komt Pruyt tot de slotsom, dat het niet mogelijk is een absoluut winstbegrip, dat doelmatig is in bedrijfseconomisch objectieve zin, d.w.z. logisch voortvloeiend uit het streven naar „economiteit”, te formuleren. Elk winstbegrip wordt mede gedragen door subjectieve beleidsdoel-einden. Deze conclusie brengt gevolgen met zich mede. Voor de accountant is het gevolg van deze conclusie, dat een verklaring omtrent de juistheid van de berekende winst in feite vrijwel steeds een geclausuleerde verklaring moet zijn.

In zijn openbare les interpreteert lector B. de bedoeling van Pruyt met deze clausu-lering nu aldus, dat aangegeven moet worden in hoeverre de als uitkeerbaar voorgestelde winst door subjectieve beleidsreserveringen is beïnvloed. Dit is uiteraard slechts mogelijk als de accountant beschikt over objectieve criteria voor de winstbepaling om de invloed van deze subjectieve elementen vast te stellen. Lector B. meent, dat op grond hiervan de door Pruyt gesuggereerde **individuele** clausulering geen oplossing kan brengen. In zijn openbare les ontwikkelt hij nu een visie op de mogelijkheid om tot een „objectivering” van het winstbegrip te komen en daardoor tot een grotere „objectieve” zekerheid, die aan de accountantsverklaring kan worden toegekend. In dit licht stelt hij, dat de beroepsregelen van de Nederlandse accountants zowel controle-technisch (de deugdelijke grondslag) als bedrijfseconomisch (het goede koopmansgebruik) slechts zeer globale aanduidingen geven van de betekenis, die aan de verklaring kan worden gehecht. De uiterlijke verschijningsvormen van de verklaringen kunnen niet geacht worden hieraan veel toe te voegen.

Tegenover deze Nederlandse „ongeclausuleerde” verklaring stelt lector B. de „ge-clausuleerde” verklaringen in de Angelsaksische landen. De bedrijfseconomische clausule-ling, waartoe verder het vraagstuk wordt beperkt, bestaat hierin, dat in Engeland in de verklaring de vermelding wordt opgenomen. „dat de jaarrekening de mededelingen bevat in de juiste vorm, welke door de Companies Act worden vereist”; in Amerika in de verwijzing in de verklaring naar „generally accepted accounting principles”.

De inhoud van bedoelde mededeling resp. verwijzing wordt bepaald door een reeks wettelijke- (Engeland) en beroepsvoorschriften resp. aanbevelingen. Het is wenselijk er op te wijzen, dat het deze voorschriften en aanbevelingen zijn, die datgene bepalen wat lector B. als de clausulering beschouwt en dus niet de verwijzing naar deze regelen in de text. Deze verwijzing kan eventueel achterwege blijven. Wanneer in Nederland het goede koopmansgebruik nader in beroepsvoorschriften zou zijn omschreven, zoals in de U.S.A. de generally accepted accounting principles, dan zou de Nederlandse ver-klaring een gelijke inhoud kunnen hebben als de Amerikaanse, ook zonder een verwij-zing naar dit goede koopmansgebruik in de verklaring. Het is de bedrijfseconomische inhoud van de wettelijke- resp. van de beroepsvoorschriften, welke de betekenis van de bedrijfseconomische clausulering van de verklaring bepaalt.

Terecht wordt dan ook veel aandacht gewijd aan de bedrijfseconomische achtergrond in de Recommendations en de Accounting Research Bulletins. De voorschriften zijn vrijwel geheel gebaseerd op het vasthouden van het verband met de feitelijke uitgaaf-prijzen bij het vaststellen van de geldswaarde der door de onderneming in haar bedrijfsvoering gebrachte offers. Weliswaar staat men hierbij, voornamelijk in de U.S.A., ten aanzien van de vlottende activa een zekere vrijheid toe in de keuze uit een reeks van historische uitgaafprijzen, maar toch wenst men terwille van de objectiviteit van de winstvaststelling het verband met de feitelijk plaats gehad hebbende transacties te handhaven. Met betrekking tot de duurzame productiemiddelen houdt men in beide landen vast aan het vaststellen van derzelve kosten op basis van de historische uit-gaafprijs. Het treffen van voorzieningen tegen prijsstijging en veroudering is een kwestie van „financial prudence” en ligt derhalve niet in het vlak van de winstbepaling, doch in die van de winstbestemming. De vrees in de Angelsaksische landen voor het loslaten van de feitelijke grondslag is in vele gevallen sterker dan de bedrijfseconomische bez-waren, die men wel degelijk ziet. Naast de door lector B. aangehaalde spreker op het Internationaal Accountantscongres te Londen in 1952, C. Percy Barrowcliff, wil ik in dit verband noemen een citaat uit de discussie naar aanleiding van Barrowcliff's referaat van George OMay, waaruit blijkt dat laatstgenoemde het voordeel van de z.g. feitelijk-heid en objectiviteit van de historische kosten met een breed gebaar van de tafel veegt: „The suggestion, that original cost is factual and objective is a myth. It is a term which covers up a lot of insecurity and uncertainty in accounting”. Naar mijn mening moet men in deze landen er voor waken, dat men in zijn zucht tot objectiveren niet blijft zitten met „ein objektives Nichts”.

Volgens lector B. neemt Nederland, vooral t.o.v. de Angelsaksische landen, een uit-zonderingspositie in, die hem te denken geeft. In de genoemde landen staat de eis van objectiviteit door de feitelijke basis in zo hoog aanzien, dat de (gewenste) evolutie in het winstbegrip er door wordt tegengehouden. Bij ons is de uniformiteit in de opvattingen daarentegen ver te zoeken. Naar het subjectieve inzicht van de ondernemingsleiding

wordt in de jaarrekening in eerste instantie een interpretatie van goed koopmansgebruik verwerkt, „waarna de accountant volgens zijn subjectief inzicht verklaart, dat de winstberekening volgens een juiste interpretatie en toepassing van goed koopmansgebruik is tot stand gekomen”. Onze uitzonderingspositie moet ons ertoe brengen het vraagstuk van de feitelijke grondslag van de winstbepaling ernstig aan te vatten, omdat er een behoefte bestaat aan „juistheid van winstberekening”. In dit verband merkt lector B. zelfs op, dat „het laten voortbestaan van de toestand, dat terwille van een politiek van zelf-financiering op willekeurige wijze de uitkeerbare winst wordt vastgesteld” op de duur een ernstige bedreiging kan betekenen voor „free enterprise”.

Het wil mij voorkomen, dat elk streven naar **objectivering** van de winstbepaling ten koste moet gaan van de juistheid hiervan, omdat deze immers niet anders dan mede op subjectieve gronden kan plaats vinden. Wanneer lector B. dan ook zegt, dat wij in Nederland het vraagstuk van de feitelijke grondslag moeten aanvatten, o.m. omdat er behoefte is aan een juistere winstbepaling, dan streeft hij n.m.m. naar de quadratuur van de cirkel.

Lector B. meent dan, dat „een zo goed mogelijke, op doelmatigheidsgronden gefundeerde objectivering van het winstbegrip dringend geboden is”. Wanneer een absoluut juist winstbegrip een ongrijpbaar ideaal blijft, dan dringt zich als vanzelf het alternatief op van een zo **doelmatig mogelijk** winstbegrip, waarbij dan de vraag naar voren komt of wij van het Angelsaksische voorbeeld iets kunnen leren. Dit laatste impliceert zonder meer volgens lector B., het uitbannen van het systeem van stille of geheime reserves en aan het de voorkeur geven aan een op feitelijke basis berustende winstberekening. In dit verband wordt opgemerkt, dat ten aanzien van vlottende kapitaalgoederen vervanging van winstbepaling op basis van „current cost” i.p.v. „past cost” door middel van het elimineren van prijsveranderingen in de beginvoorraad (lifo-stelsel, ijzeren voorraadstelsel, systemen welke ook in de U.S.A. toepassing vinden) mogelijk is, zonder daarmede in ernstige mate in conflict te komen met de vereiste feitelijke grondslag. Naar mijn mening kan dit echter alleen geschieden bij **technische** vervanging.

De Engelse en Amerikaanse praktijk t.a.v. de duurzame kapitaalgoederen acht lector B. niet aantrekkelijk. Hij wijst er bovendien op, dat in beide landen met kracht voor een ander standpunt wordt gepleit; het dan aanbevolen systeem verschilt echter niet in onbelangrijke mate van ons vervangingswaarde-principe. Men denkt zich n.l. de vaststelling der afschrijvingskosten op basis van een met behulp van prijs-indexcijfers gecorrigeerde aanschaffingswaarde, waardoor de winstberekening blijft plaatsvinden op grond van **reeds gekochte** produktiemiddelen, waarmede dan de feitelijke grondslag gehandhaafd blijft. Gaat men, zoals bij de leer van de vervangingswaarde het geval is, deze afschrijvingen baseren op **nog te kopen vervangende produktiemiddelen**, dan doet men, aldus lector B., de feitelijke grondslag van de winst-berekening geweld aan, omdat dan „recht duidelijk het subjectieve toekomstige beleid de winstberekening gaat beïnvloeden”. Wanneer men dit, zo stelt hij, toch wil verdedigen met een beroep op de continuïteitshandhaving, dan lijkt het noodzakelijk een nadere interpretatie te geven wat onder continuïteitshandhaving mag worden verstaan.

Hij komt aan het slot van zijn openbare les dan ook tot de conclusie, „dat het voor ons land wenselijk is te komen tot een zekere codificatie van conventies, welke bij de winstberekening in acht genomen moeten worden”, waarbij hij dan het gevaar voor verstarring en formalisme noodgedwongen maar op de koop toe wil nemen. Door deze codificatie bereikt men dan als secundair doel de oplossing van het probleem van de bedrijfseconomische clausulering van de accountantsverklaring, n.l. door een verwijzing in deze verklaring naar „algemeen aanvaarde grondslagen voor de winstberekening”.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de huivering van lector B. voor het integraal toepassen van het vervangingswaardebeginsel een der „Leitmotieven” van zijn beschouwingen is geweest. Het streven naar objectivering van het winstbegrip heeft echter weinig zin als hierdoor het winstbegrip van zijn bedrijfseconomische betekenis wordt ontdaan. Dit gebeurt zeker, wanneer men dit objectiveren bereikt door toepassing van het historische kostenbeginsel. Wat lector B. hiervoor in de plaats aanbiedt is, naar het mij voorkomt, geboren uit een streven naar een benadering van de idee der vervangingswaarde met behoud van de z.g. feitelijke grondslag. Ten aanzien van de **technische** vervanging is dit volgens de aangegeven methoden vrij bevredigend bereikbaar. In deze gevallen hoeft echter ook de objectiviteit van de „onversneden” toepassing van de vervangingswaarde niet in het geding te komen. Voor het geval van de **economische** vervanging valt men evenwel terug op „dollar-value”-varianten van het lifo-stelsel, indexcijfer-methoden e.d., welke wetenschappelijk gezien nooit houdbaar zijn, omdat zij de rationaliteit van de aanwending der produktiemiddelen in een gegeven huishouding niet centraal stellen. De juistheid en de noodzakelijkheid van toepassing van het vervangingswaardebeginsel is n.m.m. onaanvechtbaar, al geef ik gaarne toe, dat de moeilijkheden om tot een exacte kwantificering op basis van dit beginsel te

komen door vele aanhangers in het verleden niet onaanzienlijk zijn onderschat. De wegen, welke lector B. aangeeft, voeren echter alle te ver weg van het (weliswaar praktisch onbereikbare) ideale winstbegrip, reden waarom ik hem hierop niet zou willen volgen.

Een vraag, die blijft, is dan of de gevaren voor de ondernemerswillekeur op het terrein van de winstbepaling op een andere wijze zijn te beteugelen. Ik meen, dat de Nederlandse accountant, toegerust met zijn gedegen bedrijfseconomische vorming, juist door een objectieve vervulling van zijn functie, bedoelde gevaren zal kunnen tegengaan. Bij de vervulling van zijn functie zal hij kennis moeten nemen van de subjectieve overwegingen, welke de ondernemer bij zijn vaststellen van de uitkeerbare vermogensaanwas hebben geleid. Als zodanig hoeft hij t.a.v. deze subjectieve overwegingen geen „super-ondernemers“-oordeel te hebben. Hij moet slechts kunnen onderkennen de scheidslijn tussen **calculeerbare** offers op grond van objectieve gegevens, welke waar dan ook ter beschikking zijn, en de speculatieve schattingen en veronderstellingen. Hij heeft tot taak erop toe te zien, dat deze scheiding uit de te certificeren verantwoording blijkt. Een clausulering is daarbij niet nodig, n.m.m. zelfs niet mogelijk. Aan de bedrijfseconomische theoreticus kan hij dan overlaten vast te stellen waar de winstbepaling in winstbestemming overgaat.

Al kunnen wij het misschien niet allen met zijn standpunt eens zijn, wij moeten lector B. toch dankbaar zijn, dat hij dit probleem in aansluiting op Pruyt aan de orde heeft gesteld. Een reden om wat meer ruimte aan deze openbare les te wijden, dan ten aanzien van een boekbespreking anders vaak het geval is.